

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16498566

MULHERES DOCENTES NAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFJ E A DESIGUALDADE DE GÊNERO NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO

Daniela Pereira Dias¹; Thelma Shirlen Soares²

Resumo: Objetivou-se avaliar a desigualdade de gênero na carreira docente de profissionais lotados no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) que atuam tanto da graduação quanto na pós-graduação, bem como identificar em quais áreas de atuação ocorrem as maiores assimetrias entre os gêneros. Os dados foram obtidos em agosto de 2024 a partir de informações disponibilizadas no site dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação (PPGs) do ICA/UFJ. Foram verificados os docentes efetivos dos cursos de graduação e os credenciados nos PPGs para sua categorização de acordo com o sexo e posterior cálculo da porcentagem. O ICA/UFJ atualmente possui 56 docentes sendo 21 mulheres. Nos cursos de graduação ocorre maioria masculina entre os docentes (Agronomia, 73,2%, Engenharia Florestal - 67,7% e Veterinária - 67,7%). A exceção foi o curso de Zootecnia, com 63,6% de docentes mulheres. Considerando os docentes dos PPGs de Agronomia e Biociência Animal que são lotados no ICA, também ocorre maioria masculina, representando, respectivamente, 37,5% e 25%. Apesar do avanço da atuação das mulheres no ensino superior nas ciências agrárias, mudanças em políticas institucionalizadas e a eliminação de discriminações sutis são necessárias para a redução da desigualdade de gênero na graduação e pós-graduação.

Palavras-chave: Distribuição por sexo; Professores universitários; Universidade pública.

WOMEN FACULTY IN AGRARIAN SCIENCES OF UFJ AND THE GENDER INEQUALITY IN UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS

Abstract: The objective was to evaluate gender inequality among professors of Institute of Agricultural Sciences (ICA) of the Federal University of Jataí (UFJ), both at the undergraduate and postgraduate levels, as well as to identify the areas of activity they work the asymmetries between the main genres. The data were obtained in August 2024 from information available on the ICA/UFJ website for undergraduate courses and postgraduate programs (PPGs). Professors of undergraduate courses and those accredited in PPGs were selected for categorization by gender and subsequent calculation of the percentage. ICA/UFJ currently has 56 professors, 21 of whom are women. In our undergraduate programs, the majority of professors are male (Agronomy, 73.2%, Forestry Engineering - 67.7% and Veterinary - 67.7%). The exception is Animal Science, where 63.6% of the faculty are women. If we look at the professors of the Agronomy and Animal Bioscience PPGs who are assigned to the ICA, there is also a male majority, with 37.5% and 25.0%, respectively. Despite the advancement in the role of women in higher education in agricultural sciences, changes in institutionalized policies and the elimination of subtle discrimination are allowed to reduce gender inequality in undergraduate and postgraduate studies.

Keywords: Distribution by sex; Public university; University professors.

¹Doutora, Universidade Federal de Jataí, danieladiaz@ufj.edu.br, ORCID: 0000-0002-3541-1251.

²Doutora, Universidade Federal de Jataí, thelmasoares@ufj.edu.br, ORCID: 0000-0003-1532-5038.

Introdução

Dados do Censo da Educação Superior de 2022 (INEP, 2023), indicam que, embora ocorra hegemonia feminina em praticamente todos os números relativos ao acesso ao ensino superior e à sua conclusão, o número de docentes do sexo masculino (52,7%) é mais elevado do que o sexo feminino (47,3%). No Brasil, muitas áreas de conhecimento da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ainda não alcançaram a equidade de gênero na docência (Gorziza; Buono, 2023), sendo que as ciências agrárias contribuem para retratar este quadro. Esse cenário é nitidamente representado na UFJ.

A luta pela igualdade jurídica e pelo reconhecimento social da identidade de minorias sexuais e de gênero está no centro do debate e do interesse da vida pública no mundo contemporâneo (Unila, 2017). Apesar da presença feminina na ciência tenha avançado nos últimos séculos, as assimetrias de gênero ainda resistem em algumas áreas (Gouvea; Fiuza, 2022). Embora a igualdade de gênero, conforme Hou (2023), seja uma condição importante para o desenvolvimento sustentável da sociedade, nas Ciências Agrárias ainda permanece a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.

Gouvêa e Fiuza (2022) identificaram menor representatividade feminina na docência no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Viçosa. Conforme relatado por Galligan (2023), a assimetria está profundamente enraizada nas estruturas institucionais e nas percepções habituais de excelência, e é influenciada por normas culturais sobre os papéis de gênero, inconscientemente absorvidas nas práticas educativas superiores. É imperativo desconstruir ideias pré-concebidas sobre o papel social feminino nestes contextos de profunda desigualdade de gênero.

Objetivos

Os objetivos deste estudo foram (1) avaliar a desigualdade de gênero na carreira docente de profissionais lotados no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de Jataí (UFJ), (2) verificar a assimetria de gênero dos profissionais lotados no ICA/UFJ que atuam tanto da graduação quanto na pós-graduação e (3) identificar em quais áreas de atuação dos docentes do ICA/UFJ ocorrem as maiores assimetrias entre os gêneros.

Metodologia

Este estudo foi desenvolvido a partir de dados obtidos em agosto de 2024 a partir de informações disponibilizadas no site dos quatro cursos de graduação e dos dois programas de pós-graduação (PPGs) vinculados ao ICA/UFJ. Foram verificados os docentes efetivos tanto na graduação quanto na pós-graduação

vinculados aos cursos do ICA/UFJ e, na sequência, foi realizada a categorização de acordo com o sexo dos docentes por curso e PPG, e calculada a sua porcentagem.

Considerações Finais

O ICA/UFJ atualmente possui 56 docentes, sendo 21 mulheres. De acordo com total de docentes que atuam nos quatro cursos de graduação vinculados ao ICA/UFJ, 37,5% são mulheres. Na Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, a porcentagem de docentes homens foi de 73,2%, 67,7% e 67,7%, respectivamente. Apenas no curso de graduação em Zootecnia, as docentes mulheres tiveram maior representatividade em relação aos homens (63,6%).

Nos programas de pós-graduação em Agronomia (PPGA) e Biociência Animal (PPGBA), além dos docentes lotados no ICA, atuam docentes lotados em outros Institutos da UFJ e também de outras instituições, sendo que no PPGA 66,7% dos docentes são lotados no ICA e no PPGBA, 61,5%. Assim, se considerarmos os docentes em geral, constata-se a baixa representatividade feminina no corpo docente, com 25,0 e 38,5% no PPGA e PPGBA, respectivamente. Entretanto, ao realizar a análise considerando os docentes lotados no ICA, a preponderância masculina é ainda discrepante, sendo o corpo docente do PPGA composto por apenas 37,5% de docentes mulheres, enquanto no PPGBA são apenas 25,0%.

Esforços para equidade de gênero na educação superior passam pela busca do aumento da representatividade feminina na docência na graduação e pós-graduação. Essa realidade, que não implica em mudanças de curto prazo, pode impactar também o mercado de trabalho. O debate para se alcançar a paridade de gênero deve ser realizado levando em conta vários aspectos da educação superior, principalmente se determinarmos aspectos da entrada na graduação, aspectos da permanência estudantil, acesso aos programas de pós-graduação e aprovação em concurso para docência superior, entre outros. Apesar do avanço da atuação das mulheres na ciência e no ensino superior nas ciências agrárias, mudanças em políticas institucionalizadas e a eliminação de discriminações sutis, que muitas vezes passam despercebidas, podem ser úteis para promover a melhoria das condições de trabalho na docência no ensino superior e reduzir a desigualdade de gênero na graduação e pós-graduação, assim como dar oportunidade para as mulheres contribuírem com a aceleração do desenvolvimento sustentável mundial.

Referências Bibliográficas

GALLIGAN, Yvonne. Gender inequality in higher education: lessons from Ireland. European Association for International Education Blog, 07 de março de 2023. Disponível em: <https://www.eaie.org/resource/gender-inequality-ireland.html>. Acesso em 30 ago. 2024.

GORZIZA, Amanda; BUONO, Renata. O efeito-tesoura para mulheres na ciência. Revista Piauí, 19 jun. 2023. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/o-efeito-tesoura-para-mulheres-na-ciencia/>. Acesso em: 10 set. 2024.

GOUVÊA, Tatiani Gomes.; FIÚZA, Ana Louise de Carvalho. Desigualdades de gênero na carreira docente: fatores intervenientes. *Revista Brasileira de Pós-graduação*, Brasília, v. 18, n. especial, p. 1-27, 2022.

HOU, Yuzhen. Gender inequality in high education. In: *International Conference on Sport Science, Education and Social Development*, 2022. Proceedings [...]. Paris: Atlantis Press SARL, 2022. p. 74-81.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da educação superior 2022. Brasília: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>

UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Política Institucional de equidade de gênero da Unila: Martina Piazza Conde. Foz do Iguaçu: Unila, 2017.

SILVA. In: DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio (coord.). *Derecho alternativo y crítica jurídica*. México, D.F.: Porrúa; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2002, p. 213-223.

Como citar esse trabalho:

DIAS, Daniela Pereira; SOARES, Thelma Shirlen. Mulheres docentes nas Ciências Agrárias da UFJ e a desigualdade de gênero na graduação e na pós-graduação. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 215-218. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498566>.